

ПРОТОЛОГИЗМЫ КАК ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Аннотация. Лексика русского языка представляет собой наиболее изменчивый языковой пласт, новая лексика как отражение современных политических, культурных и социальных изменений представляет интерес для различных направлений современной лингвистической науки и, на наш взгляд, может быть неординарным материалом при изучении лексических норм и стилистических особенностей современного русского языка. Использование в качестве языкового материала новой, авторской лексики (протологизмов) может быть нацелено на проверку как теоретических знаний студентов по русскому языку, так и умения применять эти знания при определении лексического значения слова, взаимосвязи способов словообразования со значением нового слова, его экспрессивной функции, морфологического значения и возможности сочетания с другими словами для включения в структуру высказывания в зависимости от сферы общения. Целью данной статьи представляется описание способов включения в содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» особой категории слов: авторской лексики (протологизмов). Мы предполагаем, что данный языковой материал может быть использован для систематизации знаний студентов о лексических нормах современного русского языка и стилистических особенностях этих слов. Объектом исследования в рамках данной статьи являются протологизмы как лексические единицы, представляющие собой разновидность новой лексики современного русского языка; предметом исследования – возможность их использования в качестве языкового материала для обучения лексическим и стилистическим особенностям русского языка. Языковой материал был собран методом сплошной выборки из раздела «Протологизмы», представленного в проекте «Слово года» на сайте «Сноб.ру» за 2017, 2018 и 2019 год.

Ключевые слова: лексика; стиль; стилистика; протологизмы; стилистические нормы; современный русский язык.

Сведения об авторе: Коростелева Лариса Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры филологии и массовых коммуникаций Нижневартковского государственного университета.

Контактная информация: 628609, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3б, ауд. 305; e-mail: klimovalar@inbox.ru

L.V. Korosteleva

PROTOLOGISMS AS LANGUAGE MATERIAL IN THE ACADEMIC DISCIPLINE “RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH CULTURE”

Abstract. Russian vocabulary is the most changeable language level. New vocabulary is a reflection of modern political, cultural and social changes and it may be interesting for different fields of linguistic science and, in our opinion, can be an extraordinary material for studying lexical norms and stylistic features of Russian language. Using new author's vocabulary (protologisms) as language material can be aimed at testing both students' theoretical knowledge of the Russian language and their ability to apply this knowledge in determining the lexical meaning of a word, the relationship of word formation methods with the meaning of a new word, its expressive function, morphological meaning, and the possibility of combining it with other words for inclusion in the structure of an utterance, depending on the sphere of communication. The purpose of this article is to describe ways to include a special category of words in the content of the discipline “Russian language and culture of speech”: the author's vocabulary (protologisms). We assume this language material can be used to

systematize students' knowledge of the lexical norms of the modern Russian language and the stylistic features of these words. The object of study in this article are protologism as lexical units, which is a kind of new vocabulary of modern Russian language; the subject of research – the possibility of their use as a language material for teaching lexical and stylistic peculiarities of the Russian language.

Keywords: lexicology; vocabulary; style; stylistics; protologisms; stylistic norms; Russian language.

About the author: Korosteleva Larisa Vladimirovna, candidate of philology, associate Professor of the Department of Philology and mass communications Nizhnevartovsk state University.

Пополнение словарного запаса осуществляется не только путем заимствования лексических единиц, но и путем словотворчества носителей русского языка, результатом которого становится «появление значительного числа неологизмов и так называемых авторских окказионализмов» (Степанова 2019: 43), которые дают возможность появлению в языке новой категории слов – протологизмов.

Понятие «протологизм» определено М.Н. Эпштейном как новое слово, предложенное его автором для введения в язык, но еще не нашедшее применения у других авторов, не закрепившееся в качестве неологизма (Эпштейн 2019); так же, как и окказионализмы, они представляют собой группу индивидуально-авторских слов, однако возникают не в рамках определенного контекста с целью художественной выразительности, а автономно – как реакция на событие, явление. Таким образом, протологизм, являясь индивидуально-авторским новообразованием, тем не менее не включается в речевую практику, а сразу становится категорией языка.

Вопрос о месте протологизмов в терминологической системе русского языка и о появлении в науке данного термина представляется дискуссионным, как, впрочем, и закрепление самих протологизмов в лексической системе, тем не менее, данное явление вызывает научный интерес: существуют исследования социолингвистических проектов как источников сведений о неологических процессах в русском языке и протологизмов как нового языкового явления (Мельник 2018; Цыганова 2015).

Кроме того, интерес носителей русского языка к словотворчеству достаточно активный, что подтверждается их участием в проектах «Слово года», «Словарь перемен», «Словарь года», функционирующих в социальной сети Facebook, в которых фиксируются авторские нововведения; при этом нельзя не заметить, что большинство этих слов имеют яркую общественно-политическую окраску. Протологизмы, возникающие в современном русском языке, используются в качестве креативного и остроумного эмоционального отклика на события, затрагивающие жизнь государства и общества, в них присутствует авторская образная система. Необычные слова, создающиеся «по законам красоты», с каким-то новым образом, идеей, интересным сочетанием морфем используются для наименования новых понятий, процессов или явлений (Мельник 2018).

Изучение лексических норм современного русского языка, а также связанных с лексикой стилистических норм имеет немаловажное значение в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи», которая включена в обязательный минимум высшего образования, определенного ФГОС ВО, и формирует базовые компетенции, необходимые при изучении других дисциплин учебного плана как для филологических профилей, так для нефилологических.

Возможность включения новой лексики, в том числе и авторской (протологизмов) в изучение отдельных разделов дисциплины «Русский язык и культура речи» может дать возможность обучающимся не только пополнить свой тезаурус, но и проанализировать возможность данных слов адаптироваться в системе современного русского языка.

Поскольку основной функцией лексической единицы является номинативная, понимание семантики слова достаточно важно для эффективной коммуникации. Появление нового слова (как заимствованного, так и созданного по правилам русского словообразования)

прежде всего должно правильно пониматься носителями языка и, как следствие, правильно сочетаться в речевом потоке с другими словами.

Акцентируем внимание на том, что изучение лексического состава русского языка, а также его грамматических и стилистических особенностей необходимо на базе общеупотребительной лексики, которая в той или иной степени частотна в современном русском языке, но нельзя исключать и тот факт, что приток новых слов в русский язык постоянно увеличивается, поскольку именно лексика представляет собой активно изменяющийся уровень языковой системы, отражая в языке внеязыковые изменения. Эти изменения неизбежны, т. к. тесно связаны, во-первых, с внешним миром, во-вторых, с меняющимися потребностями говорящего.

В связи с этим авторская лексика, предложенная носителями русского языка для включения в его систему, может быть использована для определения и развития уровня языковой интуиции молодого поколения, понимания, какие факторы способствуют появлению таких слов, прогнозирования возможности их распространения и внедрения в языковую систему.

Мы предлагаем варианты включения новой лексики (как общеизвестной, так и неизвестной) в процесс изучения лексических норм современного русского языка, а также связанные с этими нормами особенности их орфографии и словообразования (отметим, что способ словообразования может быть непосредственно связан со значением слова).

Включение в структуру дисциплины авторских слов может быть мотивировано целью развивать языковую интуицию, основанную на взаимосвязи способов словообразования и формированием нового значения слова.

Студентам можно предложить ряд протологизмов (слов и словосочетаний), объединенных тематикой, например, интернет-коммуникация: *фейсдельничать, кликаньки-лайканьки, перепости-поле* и *сетячий образ жизни*. Попросить их предположить, какое лексическое значение имеют эти слова, и порассуждать над тем, какие особенности этих новых слов дали возможность предугадать их значения.

Для выполнения этого задания студентам необходимо, во-первых, знать уже имеющиеся в русском языке слова: *фейсбук* и *бездельничать, хиханьки-хаханьки, перекасти-поле*; и устойчивое словосочетание «*сидячий образ жизни*», по аналогии с которыми были образованы новые слова-протологизмы. Во-вторых, знать способы словообразования, которые дали возможность создать новые слова и придать им соответствующие значения.

При изучении прямого и переносного значения слова можно также предложить порассуждать над тем, как изменилось значение входящих в структуру элементов протологизма *сердечно-засудистая система*, значение которой заключается в следующем «судебная система с бессердечным, обвинительным уклоном», по сравнению со значением производящего словосочетания «*сердечно-сосудистая система*». Таким образом, обучающимся нужно проанализировать прямое и переносное значение слова *сердечный*, основа которого является частью лексемы *сердечно-сосудистый* и *сердечно-засудистый*, а также сравнить значение входящего в предложенные словосочетания лексемы *система*. Можно также предложить проанализировать изменение стилистической окраски данных слов.

Возможности и средства разных уровней языковой системы, их стилистические значения и окраска (коннотации), закономерности употребления языка в разных сферах и ситуациях общения и своеобразная организация речи, специфическая для каждой сферы, являются центральным предметом изучения стилистики (Русский язык и культура речи... 2012: 351).

Вопросы, связанные со стилистическими особенностями процесса коммуникации, непосредственно связаны не только с системой языка, но и с культурой речи, поэтому изучение стилистических особенностей представляется нам важным в изучении дисциплины «Русский язык и культура речи».

Включение новой авторской лексики в изучение стилистических особенностей может позволить обучающимся определить, в какой сфере общения наиболее частотно проникновение неологизмов современного русского языка, из каких сфер может происходить пополнение

словарного запаса, стать определенным этапом формирования коммуникативной компетенции.

Следует согласиться с Ю.А. Мельник в том, что широкие возможности для формирования коммуникативной компетенции обучающихся предоставляют медиатексты, по причине не только своей актуальности, злободневности, но и активного внедрения в повседневную жизнь современного общества. Ю.А. Мельник указывает ряд причин активного использования неологизмов в медийном дискурсе, одна из которых заключается в том, что большая их часть, фигурирующая «в медийных текстах, является лексическими и представляет собой обозначение новых реалий или заимствование из других языков, что часто придает сообщениям большую престижность» (Мельник 2018: 117).

Правильный выбор медиатекста может пополнить знания обучающегося в области развития языка и его стилистических особенностей, дать возможность обсудить не только содержание текста, но и его лингвистические особенности. Такое обсуждение текста, на наш взгляд, способствует формированию понимания композиции текста, способов выражения авторской позиции, стилистики текста, а также формированию навыков грамотного подбора языковых единиц в тексте.

Новые слова обладают большей смысловой емкостью и важной стилистической ролью в тексте, дают возможность включиться в языковую игру.

Протологизмы представляют собой единицы оценочного характера, с их помощью можно выражать уверенность, вероятность, категоричность, эмоциональность и др. В речи значительную часть лексического состава составляют оценочные смыслы, в связи с чем изучение таких лексических единиц имеет большое значение для развития речи и для понимания жизни языковой системы.

Задания, связанные с анализом стилистических особенностей лексических единиц в тексте, могут включать поиск подобных единиц, анализ их коннотативного значения и стилистической значимости.

На первом этапе изучения стилистических особенностей слов можно предложить обучающимся упражнения по определению стилистической окраски протологизмов и их включению в ряд стилистических синонимов.

В качестве примера приведем следующие упражнения:

1. События, происходящие в современной жизни, послужили для активной творческой части населения России поводом к созданию новых авторских слов для включения их в состав русского языка. Такие слова называются протологизмами. Определите, в какую сферу общения (официальную, научную, публицистическую или разговорную) могут быть включены эти слова, подберите к данным словам стилистически нейтральные синонимы или синонимы, имеющие альтернативную стилистическую окраску: *хронопат* (тот, кто живет не в ладу со временем, постоянно опаздывает, нарушает сроки), *пенсиянин* (россиянин, доживший до реформированной пенсии), *рэпейник* (место где читают Рэн), *дармолюб* (по аналогии с дармоедом); *незомбисимость* (способность противостоять зомбированию).

2. На сайте «Сноб.ру» в разделе «Протологизмы» представлены авторские слова, предложенные носителями языка как реакция на определенные события. Проанализируйте стилистическую окраску этих слов (выберите список, опубликованный в 2017, 2018 или 2019 году), предположите, в какой сфере коммуникации употребление этих слов было бы уместно. Подумайте, какое эмоционально-экспрессивное значение могут придавать высказыванию эти слова.

3. В приведённых ниже высказываниях определите, какое значение имеют протологизмы (выделенные курсивом слова), какую эмоционально-экспрессивную функцию выполняют. Подумайте, к какому стилю – книжному или разговорному – можно отнести протологизмы, какую цель выполняют в высказывании:

Наша бравая *бо-бо-гвардия* провела парад автозаков (И. Солонухина).

А в голове только *кликаньки да лайканьки*... (С. Аркавин)

Оратор, злоупотребляющий *руковычками*, напоминает танцующего (К. Армов).

Данные задания нацелены на развитие у обучающихся навыка определять стилистическую окраску и коннотативное значение слова – видеть место слова в лексической системе русского языка.

С целью повышения коммуникативной компетенции обучающихся могут быть полезны задания на создание текста, когда на основе опорных слов обучающийся должен составить предложение, связный текст или диалог.

Например: Составьте текст (диалог), используя слова, приведенные ниже. При составлении текста подумайте, какая тема объединяет слова в каждой предложенной категории, в какой сфере общения могут быть уместны данные слова:

- 1) Сердечно-засудистая система; экстремист.
- 2) Фейсдельничать, сетячий образ жизни, клоакомменты.
- 3) Медиюка, перепости-поле.
- 4) Дать отгугл, бомжевать на лаврах.

Следует уточнить, что, если предложенные слова не были использованы ранее, например, при изучении лексического значения слова, необходимо познакомить обучающихся с семантикой данных единиц для точного использования их в речи.

Возможность включения новых слов, в том числе и протологизмов, в изучение лексики современного русского языка представляется нам этапом, который дает обучающимся возможность обобщить полученные теоретические знания и продемонстрировать умение практического их применения при анализе лексической системы языка. Изучение стилистических особенностей речевых высказываний приставляет собой один из этапов изучения лексических норм русского литературного языка, а также качеств культуры речи – места внелитературных языковых разновидностей в коммуникативной ситуации. Включение протологизмов русского языка не является обязательным элементом дисциплины, однако может быть использовано в качестве дополнительного материала при наблюдении за развитием стилистики русского языка на современном этапе.

ЛИТЕРАТУРА

Мельник Ю.А. Социоллингвистические проекты «Слово года» как источник сведений о неологических процессах в современном русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Омск, 2018.

Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов / М.В. Неvejeина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

Степанова М.А. Языковая реализация категории событийности: неологизмы/окказионализмы // Нижневартковский филологический вестник. 2019. № 1. С. 42–45.

Цыганова Н. Д. Полиаспектное описание неолексем (по материалам словотворческих интернет-сайтов): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Абакан, 2015.

Эпштейн М.Н. Дар слова. Еженедельный лексикон Михаила Эпштейна URL: <https://subscribe.ru/catalog/linguistics.lexicon> (29.04.2018).

© Коростелева Л.В.